

La Imperiosa Necesidad de Unidad en las Calles

Reza Rezaï - 29 de diciembre de 2025 (8 Dey 1404)

¿Por qué los bazaríes de Teherán han entrado en protestas callejeras sin unidad horizontal?

Introducción: En el calor del colapso del rial, con el dólar alcanzando 145.000 tomans y el cierre de los pasajes Charsu y Alaoddin, las calles de Teherán resuenan hoy con gritos de quiebra colectiva. La unidad horizontal sin líderes es el único camino hacia una transición pacífica y la salvaguarda de los recursos nacionales iraníes para mañana.

Primero: Los cierres dispersos en Shush y Jumhuri revelan descoordinación, lo que inevitablemente aumenta el volumen de confrontaciones y posibles choques.

Segundo: Los bazaríes tradicionales han demostrado su palanca económica mediante huelgas rotativas, redefiniendo las oportunidades de unidad callejera.

Tercero: Sin unidad en las calles, las protestas corren el riesgo de transformarse de issues de subsistencia a levantamientos sangrientos, permitiendo que saqueadores y enemigos extranjeros triunfen.

Este activista civil cree:

El dólar a 145.000 tomans ha arrastrado la quiebra forzada de los comerciantes hacia las protestas del segundo día, encendiendo consignas como "Esta es la batalla final."

Debemos recordar las experiencias de 96, 98 y 1401 para evitar que las protestas se deslicen hacia confrontaciones sangrientas.

Sin unidad y conciencia de las amenazas a la seguridad nacional, vidas y honor, las protestas podrían ser secuestradas nuevamente, trayendo otra derrota a los movimientos civiles.

No olvidamos que en la Revolución de 1979, la unidad entre bazaríes y clérigos tradicionales derrocó al régimen anterior sin liderazgo centralizado, sentando bases para protestas futuras—pero lamentablemente, la nación cayó en el gran engaño y no repitió la experiencia.

Recordemos que el cierre de los pasajes Alaoddin y Lalehzar destruye no solo las finanzas de los comerciantes, sino los medios de vida de millones de familias iraníes que dependen diariamente de los mercados callejeros.

¡Atención! ¡Atención!: Sin unidad inmediata en las calles, formación de comités populares para proteger recursos nacionales, grupos de seguridad interna y líderes intelectuales saliendo al frente, todo peligro amenaza a la patria y la nación—exigiendo vigilancia colectiva junto a la unidad callejera.

¡Viva Irán libre, próspero, alegre y unido! ¡Viva el pueblo iraní eternamente heroico!

#UnidadCallejera

#TransiciónPacífica